

ҚАДИМГИ ХОРАЗМ МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ ОМИЛЛАРИ

Қурбанова Дилрабо Шерипбоевна

Хоразм вилояти ПЯМЎММ “Ижтимоий-иқтисодий фанлар методикаси” кафедраси
PhD, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606709>

Қадимги Хоразм воҳаси маънавий маданиятининг тарихий тараққиёти хусусиятларига турли омиллар таъсир қилган. Аҳолининг турмуш тарзи, жамиятнинг ижтимоий тизими, этник жараёнлар, давлатчилик ва шаҳарсозлик маданияти, сиёсий воқеалар шулар жумласидандир. Ушбу омиллар маънавий маданиятнинг юксалиши, аксинча инқирозга тушиб қолиши ёки бутунлай ўзгариб, янги асосларда ривожланишига асос бўлган. Уларнинг умумий манзарасини кўриб чиқиш ва қадимги Хоразм маънавияти жиҳатларига таъсири сабабларини таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эга. Мавжуд археологик маълумотлар, мил. авв. VII асрга қадар Хоразм воҳасида давлатчилик тизими ва шаҳарсозлик маданиятининг ривожланмагани, маҳаллий аҳоли вакиллари паҳса ва хом ғиштдан бинокорликда фойдаланиш кўникмаларига эга бўлмаганлари ҳолатларини очиб берди [Сагдуллаев: 59, 64].

Қадимги Хоразм ижтимоий-иқтисодий муносабатлари ва илк давлатчилиги тарихига доир асосий илмий қарашлар С.П.Толстов томонидан ишлаб чиқилган. Уларнинг айримлари мунозараларга айланди, бошқалари эса ўз аҳамиятини сақлаб келди. ХХI асрнинг бошларида мазкур қарашларнинг эскириб қолганлиги ва уларнинг қайта кўриб чиқиш зарурияти ҳақидаги савол рўёбга чиқарилди [Аскарлов: 76, 84]. Муаммога тегишли илмий адабиётларда мавжуд баҳс-мунозаралар жиҳатларини таҳлил қилиш махсус муаммо бўлиб, мазкур мақоланинг вазифалари доирасига кирмайди. Ушбу муаммо сўнгги йилларда турли монографияларда кўриб чиқилган [История государственности Узбекистана: 14, 29].

Мил. авв. VII–VI асрларга оид илк темир даври Хоразм воҳасининг тарихи ўзига хос этномаданий жараён билан ажралиб турган. Бу даврда сўл соҳил Қуйи Амударё худудларида Қуйисой ва илк саклар маданияти ёйилади. Бунга яратган чорвадор қабилалар муудофаа деворлар билан ўралмаган маконлардаги ертўлалар ва кулбасимон уй-жойларда кун кечириб, хонаки ҳунармандчилик билан шуғулланганлар [Вайнберг: 121, 124]. Ушбу давр дафн маросимларига оид чорвадорлар одатларига кўра, мархумлар куйдирилган ёки қабрларга кўмилган. Илк темир даври Хоразм воҳаси моддий ва маънавий маданиятининг ривожланиши этник жараёнлари билан белгиланган.

Айнан Хоразм саклари истиқомат қилган ерларда мил. авв. VII–VI асрлар чегарасида (турли тахминларга кўра, умуман мил. авв. VII–VI асрларда) Кўзалиқир маданияти ривожланади. Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, бу маданият Хоразм цивилизациясининг илк белгиларини очиб беради (Кўзалиқир мисолида–паҳса ва хом ғиштдан бинокорликда фойдаланиш, муудофаа деворлар, сарой ва ибодат марказининг вужудга келиши, кулолчилик чархининг ҳунармандчилик соҳасига татбиқ этилиши ва бошқ.) [Вишневская: 150-155]. Кўзалиқир маданиятига оид қадимги қабрлар топилмаган.

Илк темир давридаги Хоразм воҳасининг этник жараёнларида туб ўзгаришлар рўй берган, жумладан янги ерлар ўзлаштирилган, аҳоли сонининг миқдори ўсиб борган ва маданиятнинг қиёфаси ҳам ўзгарган. Маҳаллий аҳолининг турмуш тарзи, бинокорлиги,

хунармандчилиги соҳаларида ва ижтимоий-иқтисодий муносабатлардаги ўзгаришлар маънавий маданиятнинг ривожланишига таъсир қилган.

Хоразм воҳаси илк темир даври моддий ва маънавий маданиятида янгиликларнинг намоён бўлиши Қуйи Амударё ҳудудларига Қуйи Сирдарё ерларидан сакларнинг кўчиб келиши [Яблонский: 72] ҳамда Марғиёна–Бактрия аҳолиси гуруҳларининг миграциялари билан боғланган [Сагдуллаев: 61-63].

Босқичма-босқич этнос ва тил, илк давлатчилик ва шаҳарсозлик маданиятининг ривожланиши маънавий маъносига таъсир қилиш лозим эди.

Мил. авв. VI асрнинг сўнгги чорагида Хоразм Аҳамонийлар сулоласи давлати таркибига кириб, Парфия, Арея, Сўғд билан бирга ўн олтинчи сатрапияни (ҳарбий-маъмурий ўлка) ташкил этган [Геродот: 93].

Эронда Нақши Рустам қояси ичига ўйилган форс подшолари макбараларининг бўртма расмларида, Аҳамонийлар томонидан бўйсундирилган 30 та элатлар вакиллари қаторида “тахт кўтарувчи”–сака–тиграхауда (“ўткир учли кигиз қалпоқ кийиб юрувчи” сак), сака–хаомаварка (муқаддас ичимлик “хаома тайёрловчи” сак), хоразмлик ва “денгиз ортидаги” яшовчи сак, парфиялик, ариялик ва бактриялик ҳам тасвирланган [Вишневская: 8, 9]. Хоразмликнинг усти-боши, биқинидаги кин ва ханжар сакларнинг кийим-кечаклари, бош кийимларига ва қуролларига жуда ҳам ўхшаб кетиб, Парфия, Арея ва Бактрия вакилларининг усти бошидан сезиларли даражада фарқланади.

Бундан кўриниб турибдики, мил. авв. VI асрда шаклланган “хорасмий” элати орасида маҳаллий ва қўшни чорвадор қабилаларга хос кийим-кечакларни кийиб юриш анъаналари сақланиб қолган. Эҳтимол, ушбу ўхшашликларга асосланиб Страбон қуйидагиларни ёзган: “Шу билан бирга массагетлар ва саклар қабиласига аттасийлар ва хорасмийлар мансубдир” [Страбон: 8].

Аҳамонийлар даврида, Ўрта Осиё ва Қадимги Шарқ вилоятлари, сиёсий жиҳатдан қадимги Форс давлати таркибида бирлашган ва улар ўртасида иқтисодий-маданий алоқалар ривожланган. Ёзма манбаларнинг гувоҳлик беришича, мазкур даврда хорасмийлар узоқ юртларда (Бобил, Мисрдаги Мемфис ва Элефантида) ҳарбий хизмат ва хунармандчилик ишлари билан шуғулланганлар [Балахванцев: 51]. Бу вазият турли шарқ халқларининг маданий анъаналари билан танишиб чиқишга имкон яратган.

Сиёсий омиллар тасвирий санъат ва меъморчиликнинг ривожланишига таъсир қилган. Мил. авв. V асрнинг охирларида Амударёнинг сўл соҳил Довдон ўзанининг қирғоғида йирик сарой ва уни ўраб олган катта мудрофаа иншоотига асос солинади. Бу иншоотни (Қалъаликир 1) Хоразм ҳукмдори–сатрапининг қароргоҳи мақсадида барпо этиш бошланган, бироқ, сарой қуриш ишлари ўз якунига етмаган ва номаълум сабаблар туфайли тўхтаб қолган. Археологик қазилмалар пайтида сарой хоналарида устунларнинг тошдан ясалган тагкурсилари ҳамда грифон–бургут бошли ҳайкаллар яшаш учун мўлжалланган катта ганч қолипи топилган [Рапопорт: 141, 156; 140, 142]. Грифонлар сарой устунларининг юқори қисмини безатишга керак бўлиб, бу санъат намуналари Олд Осиё ва Эроннинг маданий таъсири оқибатида Хоразмда пайдо бўлган.

Аҳамонийлар даврида Хоразм воҳасида оромий алифбосига асосланган ёзув тарқалади. 22 та ҳарфдан иборат оромий ёзуви қадимги форс миҳхатларига нисбатан ўзлаштириш учун кула й эди. Кичик Осиёдан Шимоли–ғарбий Ҳиндистонгача кўпдан-кўп қабилалар ва элатларни бирлаштирган йирик Аҳамонийлар давлатида оромий тили алоқа, маъмурий бошқарув ва иш юритиш соҳаларида асосий тилга айланган [Ртвеладзе:

8]. Маълумки, оромий ёзуви илк намунаси Хоразм воҳасининг шимолий чегараларида жойлашган Катта Ойбўйирқалъасида топилган.

Шу билан бирга, Эрон, Сўғд ва Хоразмда “Авесто” йил ҳисоби ва тақвимига асосланган қуёш тақвимидан фойдаланиш бошланган [Лившиц: 220, 232]. Қадимги римлик тарихчи Квинт Курций Руф хабар беришича, Аҳамонийлар сулоласидан охириги форс подшоеси Доро III давридаги байрам маросимларида “форслар йил кунларининг умумий сонига оид” 365 та ўспирин иштирок этган [Квинт Курций Руф: 10].

Юқорида Хоразмнинг тасвирий санъатидаги Эроннинг маданий таъсири қайд этиб ўтилган бўлса, ушбу мисолда эса, аксинча Ўрта Осиё маънавий анъаналарининг Эрон маданиятида намоён бўлишини, шубҳасиз кўриш мумкин. Демак, ўзаро алоқалар асосида турли қадимги халқларнинг маънавий маданияти бойитилган. Аҳамонийлар даврида Хоразм воҳаси маънавий маданиятининг тараққиётига сиёсий омиллар таъсир қилган.

Мил. авв. V аср охири–IV аср бошларида Хоразм воҳасида ибодат марказлари вужудга келган. Улар Элҳарас, Қўйқирилганқалъа, Говур 3, Қалъалиқир 2 ва Катта Ойбўйирқалъада ўрганилган. Ибодатхоналарнинг пайдо бўлишини Хоразмнинг давлатчилик тизимининг ривожланиши ва сиёсий институтларнинг шаклланиши белгилаб берган. Ибодатхоналар ва қоҳинлар, Қадимги Шарқ мамлакатлари сингари, Хоразм давлатининг маданий ва сиёсий ҳаётида муҳим ўрин эгаллаганлигини тахмин қилиш мумкин. Ибодатхоналар ер-мулклар ва чорва подаларига эгалик қиларди, қоҳинлар бошқарув ва ҳуқуқий масалалари билан шуғулланганлар [Болелов: 74, 75]. Энг муҳими ибодатхоналар қадимий илм-фан марказларига айланганлар. Уларнинг айримлари Қуёш, самовий жисмлар ҳаракат қилишларини кузатиб турадиган махсус бино–расадхона вазифасини бажарганган.

Хулоса қилиб, шуни айтиш мумкинки, Хоразм воҳасининг қадимги давр ва илк ўрта асрлар маънавий маданияти турли омиллар асосида тараққий этган. Ибтидоий жамият даврида (неолит, бронза асри) иқтисодий ва ижтимоий омиллар воҳа аҳолисининг турмуш тарзи ва дунё қарашларини белгилаб бериб, амалий кўникмалар ҳамда ҳаёлий, мифологик тасаввурларнинг шаклланиши ва ривожланиши ҳаётий зарур машғулотлар, хўжаликлар, ички ва ташқи ижтимоий алоқалар, ўраб олган муҳит ҳақидаги билимларга, рўй берган воқеалар сабабларининг аниқлаш заруриятига асосланган (омадли ўлжа ва аксинча, муваффақиятсиз ов, озиқ-овқатнинг мўл-кўллиги ва унумсизлик, табиий офатлар, фойдали ёки зарар келтирувчи ходисалар, хавф, таҳдид, кўрқинч ва ҳ.к.). Ушбу қарашлардан ибтидоий эътиқодлар келиб чиққан. Ибтидоий жамият даври Хоразм воҳасида тотемизм ва сеҳргарлик, арвоҳларга, оловга ва табиий кучларга сиғиниш шулар жумласидандир.

Қадимги давлатчилик ва шаҳарсозлик маданияти тараққиёти даврларда, ижтимоий-иқтисодий муносабатлар мураккаблашиб, маънавий маданият ривожидида таъсир кўрсатувчи омил сифатида этник ва сиёсий жараёнлар катта ўрин эгаллайди. Хўжалик ва ҳунармандчилик соҳалари, иқтисодий фаолиятининг янги шакллари, билимлар ва тажрибанинг ўсиб бориши, ташқи алоқаларнинг кенгайиши, моддий ва маънавий маданият мазмунини бойитиш учун асос бўлиб хизмат қилган. Ушбу замонларда йирик марказий ибодатхоналарнинг пайдо бўлиши давлат сиёсати билан боғланган, этник жараёнлар аҳолининг дунёвий ва диний қарашларнинг ривожланишидаги ўзгаришларни белгилаб берган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сагдуллаев А. С., Матякубов Х. К проблеме происхождения глинобитно–сырцовой архитектуры в Хорезме// Вестник Национального университета Узбекистана. Ташкент, 2013. Спец. выпуск.
2. Аскарлов А. Қадимги Хоразм тарихига оид баъзи бир масалалар// Ўзбекистон этнологияси: Янгича қарашлар ва ёндошувлар. Тошкент, 2004.
3. История государственности Узбекистана. Ташкент: “Узбекистан”, 2009. Т. I. С. 106-126; Хорезм в истории государственности Узбекистана. Ташкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2013.
4. Вайнберг Б. И. Памятники куюсайской культуры// Кочевники на границах Хорезма. Тр.ХАЭЭ. М., 1979. Т. XI. С. 45-52; ўша муаллиф. Скотоводческие племена в древнем Хорезме// Культура и искусство древнего Хорезма. М.: Наука, 1981.
5. Вишневская О. А., Рапопорт Ю. А. Городище Кюзели-гыр. К вопросу о раннем этапе истории Хорезма//ВДИ. М., 1997. № 2.
6. Яблонский Л. Т. Проблема формирования культуры саков Южного Приаралья//СА. М., 1991. № 1.
7. Сагдуллаев А. С., Матякубов Х. К проблеме происхождения глинобитно–сырцовой архитектуры в Хорезме.
8. Геродот. История. В девяти книгах/Пер. Г.А.Стратановского. Л.: Наука, 1972. Кн. III.
9. Вишневская О.А., Рапопорт Ю. А. Городище Кюзели-гыр. К вопросу о раннем этапе истории Хорезма//ВДИ. М., 1997. № 2.
10. Страбон. География. В 17 книгах/ Пер. Г.А.Стратановского. М. Л.: Наука, 1964. Кн. XI. 8.
11. Балахванцев А.С. Отделение Хорезма от государства Ахеменидов// Хорезм в истории государственности Узбекистана. Ташкент, 2013.
12. Рапопорт Ю.А., Лапиров–Скобло М. С. Раскопки дворцового здания на городище Калали–гыр 1 в 1958 г.// МХЭ. М., 1963. Вып. 6. ; Рапопорт Ю. А. Святилище во дворце Калалы–гыр 1// Прошлое Средней Азии. Душанбе, 1987.
13. Ртвеладзе Э.В, Лившиц В. А. Памятники древней письменности. Ташкент: “Узбекистан”, 1985.
14. Лившиц В.А. “Зороастрийский” календарь//В кн.: Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975.
15. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского/ Пер. и примеч. под ред. В.С.Соколова. М.: МГУ, 1963. Кн. III, 3.
16. Болелов С.Б. Древнехорезмийское государство. Социально-экономический аспект// Хорезм в истории государственности Узбекистана. Ташкент, 2013.